

**САНОАТ КОРХОНАЛАРДА ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ
ФЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Дониёрова Шахноза Дониёровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800112>

Аннотация. Саноат корхоналари фаолиятида уларнинг ресурсларини моддий-техник таъминоти масалаларига катта ўрин берилади, бу эса ривожланиш тактикасининг энг муҳим бўлимларидан бири ҳисобланади. Моддий ресурсларга бўлган эҳтиёжни ҳисоблаш корхонанинг моддий-техник таъминоти нуқтаи назаридан амалга оширилади. Логистика режасини ишлаб чиқиши уни тўлиқ асослашни ўз ичига олади, чунки корхонанинг ишлаб чиқариши дастурини амалга ошириши бунга боғлиқ. Бундан ташқари, ушбу режада режаслаштирилган моддий-техника ресурсларини етказиб бериши ҳажмлари бир вақтнинг ўзида ИТ соҳасида эксперт бўлган интегрант-корхоналарнинг маҳсулотларини ишлаб чиқариши ва сотиши истиқболларини ишлаб чиқиши учун асосдир.

Калит сўзлар: саноат тармоғи, ишлаб чиқариши, корхона, ресурслар, саноат иқтисодиёти, самарадорлик, иқтисодий ресурслар, иқтисодий омилар, товар, рақамли иқтисодиёт, назарий ёндашувлар, рақамли иқтисодиёт.

Аннотация. В деятельности промышленных предприятий большое место уделяется вопросам материально-технического обеспечения их ресурсов, что является одним из важнейших разделов тактики развития. Расчет потребности в материальных ресурсах проводится с точки зрения материально-технического обеспечения предприятия. Разработка логистического плана включает в себя его полное обоснование, поскольку от этого зависит выполнение производственной программы предприятия. Кроме того, запланированные в этом плане объемы поставок материально-технических ресурсов являются основой развития перспектив производства и реализации продукции предприятий комбината, являющихся одновременно специалистами в области информационных технологий.

Ключевые слова: промышленный сектор, производство, предприятие, ресурсы, промышленная экономика, эффективность, экономические ресурсы, экономические факторы, товар, цифровая экономика, теоретические подходы, цифровая экономика.

Abstract. In the activity of industrial enterprises, great attention is paid to the issues of material and technical provision of resources, which is one of the largest departments of the development technique. Material and technical support is carried out by looking at the address. The development of the logistics plan includes its full justification, because the implementation of the production program of the enterprise depends on it. In addition, the delivery of the material and technical resources planned in the plan is the basis for the development of prospects for the production and sale of integrated enterprises, which have established an expert in the field of IT at the same time.

Keywords: industrial sector, production, enterprise, resources, industrial economy, efficiency, economic resources, economic factors, commodity, digital economy, theoretical approaches, digital economy.

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида саноатни ривожлантириш ва унинг ресурсларидан самарали фойдаланиш иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим омили бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда саноат республикаимиз иқтисодиётининг асосий

тармоқларидан бири ҳисобланади. Саноат тармоғининг ривожланиши миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатлар билан ривожланишига олиб келади. Саноат корхоналарида ресурсларни қайта ишлаш, улардан янгидан-янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш, ассортимент ва номенклатуранинг кўпайиши ҳисобига диверсификациялашув жараёнлари такомиллашади. Корхонада ресурс тежамкорлиги бўйича чора-тадбирлар кенг қамровли бўлганлиги учун корхонанинг ресурс тежамкорлиги бўйича стратегиясини ишлаб чиқиш корхонанинг фаолиятидаги асосий заруриятлардан бири, деб ҳисоблаймиз.

Ҳозирги вақтда иқтисодий тадқиқотларда муайян ресурсларнинг таснифи ва аҳамияти масалалари жуда баҳсли мавзудир. Ва бу табиийдир, чунки ресурс зонасининг асосий эътибори ва таркибининг ўзгариши иқтисодий маконни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари билан белгиланади. Демак, саноат ривожланишидан олдинги иқтисодиётда маҳсулот ва хизматлар ишлаб чиқаришнинг асосини табиий ва меҳнат ресурслари ташкил этади, индустриал иқтисодиётида моддий, молиявий, тадбиркорлик, постиндустрия жамиятида эса ахборот ва билим ресурслари энг муҳим ҳисобланади. Жамиятнинг инновацион ривожланиши шароитида интеллектуал фаолият натижалари ҳар қандай иқтисодиёт учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлса, интеллектуал ресурсларнинг роли сезиларли даражада ошади. Ушбу ҳолатлар унинг бошқарувнинг ресурс соҳасидаги роли ва ўрнини аниқлаштиришни зарурат этади.

Маълумки, иқтисодий нуктаи назардан “ресурслар” тушунчаси жамиятда одамларнинг эҳтиёжларини қондириш учун товарлар ва хизматлар яратиш учун мавжуд имкониятлар нуктаи назаридан аниқланади. Булар иқтисодий фаолиятга ҳисса қўшадиган ва товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш учун ишлатилиши мумкин бўлган воситалардир. Иқтисодий ресурсларнинг маҳсулот ишлаб чиқариш учун зарур бўлган қисми ишлаб чиқариш ресурслари сифатида белгиланади.

Иқтисодий ресурслар бир жинсли бўлиб, келиб чиқиши (табиий ва иқтисодий), мазмуни (моддий ва номоддий), таркиби (бир ҳил ва бир жинсли), ишлаб чиқаришга муносабати (функцияси ва салоҳияти), фойдаланиш хусусияти (ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш) бўйича фарқланади.

Саноат корхоналари фаолиятида уларнинг ресурсларини моддий-техник таъминоти масалаларига катта ўрин берилади, бу эса ривожланиш тактикасининг энг муҳим бўлимларидан бири ҳисобланади. Моддий ресурсларга бўлган эҳтиёжни ҳисоблаш корхонанинг моддий-техник таъминоти нуктаи назаридан амалга оширилади. Логистика режасини ишлаб чиқиш уни тўлиқ асослашни ўз ичига олади, чунки корхонанинг ишлаб чиқариш дастурини амалга ошириш бунга боғлиқ. Бундан ташқари, ушбу режада режалаштирилган моддий-техника ресурсларини етказиб бериш ҳажмлари бир вақтнинг ўзида ИТ соҳасида эксперт бўлган интегрант-корхоналарнинг маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш истиқболларини ишлаб чиқиш учун асосдир.

Корхона моддий-техник таъминоти бўйича жорий режани ишлаб чиқиш учун дастлабки маълумотлар қуйидагилар ҳисобланади:

- ишлаб чиқаришнинг режалаштирилган ҳажмлари (корхонанинг ишлаб чиқариш дастури);
- техник ва ташкилий ривожлантириш бўйича ишлар ҳажми;
- капитал қурилиш ҳажмлари;
- меъёрий-ҳуқуқий база (материаллар истеъмолини камайтиришни ҳисобга олган ҳолда).

Корхонани моддий-техник таъминотининг истиқболли ҳолатини ўрганиш йил давомида умумий натурал ва қиймат кўринишида амалга оширилади ва чораклар бўйича тақсимланади.

Корхонанинг истиқболли моддий-техник таъминоти учун материалларни ишлаб чиқишда ишлаб чиқариш воситаларини тежашнинг иқтисодий-техник ва технологик имкониятлари қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

– янги илғор технологик жараёнларни жорий этишда чиқиндилар ва йўқотишларни камайтириш. Масалан, машинасозлик корхоналарида суюқ метални аниқ куйиш усуллари қўллаш, технология имкон берадиган жойларда қисмларни зарб қилиш штамплаш билан алмаштирилиши, материалларни оқилона кесиш, хом ашёдан комплекс фойдаланиш ва ҳоказо;

– қиммат ва камёб бўлган материалларни арзонроқ, лекин ундан сифати паст бўлмаган материалларга алмаштириш. Масалан, технологик жараёнда қора ва рангли металллар ўрнига пластик қисмлардан фойдаланиш, мойлаш материаллари, контейнерлар, каучук ва бошқаларни қайта ишлатиш;

– нафақат хом ашё ва материалларни тежаш, балки уларни ишлаб чиқаришдаги меҳнат сиғимини камайтириш, асбоб-ускуналарнинг ўтказувчанлигини ошириш, ташиш ҳажмини, ёқилғи сарфини камайтириш ва бошқалар учун асбоб-ускуналар ҳамда маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичларини бузмасдан оғирлигини камайтириш.

Корхонанинг моддий-техник таъминоти режасини ишлаб чиқиш икки босқичда амалга оширилади. **Биринчи босқичда** эҳтиёж муайян турдаги моддий ресурсларнинг зарур миқдори тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган шартномалар бўйича ҳисоб-китоблар шаклида режалаштирилади. Бундай ҳолда, бошланғич асос:

1. Корхонанинг ишлаб чиқариш дастури, шу жумладан давлат буюртмаси ҳажми.

2. Интегрант-корхоналардан моддий-техника ресурсларини етказиб бериш даврийлиги ва уларнинг сифати таҳлилини ҳисобга олган ҳолда режалаштирилган даврдан олдинги йилнинг эришилган кўрсаткичлари.

Иккинчи босқичда моддий-техник таъминот режаси лойиҳаси янги асбоб-ускуналар ва тажриба-синов ишларини жорий этиш бўйича янгиланган дастурлар, хом ашё ва материаллар ҳамда ишлаб чиқариш заҳиралари учун янгиланган истеъмол меъёрлари, омбордаги моддий ресурсларнинг ҳақиқий қолдиқлари асосида тузатилади. Шу билан бирга, айрим турдаги моддий ресурслар (агар мавжуд бўлса) тақчиллигини бартараф этиш чора-тадбирлари кўзда тутилади ва таъминлаш манбалари аниқланади.

Логистика режаси ресурсларга бўлган эҳтиёжни ҳисоблаш ва логистика балансидан иборат.

Моддий-техник ресурсларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш учун ҳисоб-китоблар корхоналарнинг тармоқ хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, фойдаланиладиган материалларнинг хусусиятига қараб таснифланган алоҳида ҳисоб-китоблар шаклида амалга оширилади:

- 1) хом ашё ва материалларга бўлган эҳтиёж;
- 2) ёқилғига бўлган эҳтиёж;
- 3) энергияга бўлган эҳтиёж;
- 4) ускуналарга бўлган эҳтиёж.

Иқтисодиётнинг инновацион ривожланишининг муҳим иқтисодий ресурслари ҳисобланган ахборотлар ва билимлар алоҳида аҳамият касб этиб, бунда инсон салоҳияти ҳал қилувчи ролга эга бўлади.

Ҳозирги вақтда иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида саноат корхоналари фаолиятини ривожлантириш учун тармоқ корхоналарида мутахассис-ҳодимларга талабни шакллантириш ва аниқлаш асосида уларни замонавий касбларга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ҳамда компетентлигини оширишга эътибор бериш алоҳида аҳамиятга эгадир. Чунки ҳозирги ривожланиш босқичида рақамли технологияларни саноат корхоналари фаолиятига жорий этиш, малакали ходимларга саноат маҳсулотлари сифатини ошириш бўйича вазифаларни бажариши учун юқори талабларни қўймоқда. Бу ҳолат корхоналар ва тармоқлар кесимида муҳим бўлган барча категориядаги ходимлар билан таъминланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни реализация қилишни зарурат этади.

Бизнинг фикримизча, саноат корхоналари фаолияти юқори малакали мутахассис-кадрлар тайёрлашда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

– тармоқда малака ошириш ва қайта ўқитиш жараёни узлуксизлигини таъминлаш. Бунда асосий мақсад ходимларнинг малакаларини ошириш натижасида ўз имкониятларини тўлиқ намоён этиш имконияти юзага келиб, кўрсатиладиган хизматлар сифати ва самардорлигини оширишга олиб келади;

– ходимларни ишлаб чиқариш жараёнида улар томонидан бажариладиган ишларни мақсадга мувофиқлигини таъминлашга эришиш учун меҳнат жараёнларини оқилона ташкил этиш, режалаштириш, касбий малака ва кўникмаларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур;

– ишчи-ҳодимларни иккинчи ёки ўриндош касб-ҳунарга ўқитишни ташкил этиш. Бунда соҳада банд ходимлар бир неча мутахассислик бўйича ихтисослашиб, истеъмол бозори конъюнктурасига тезда мослашади;

– ўрта, ўрта махсус ва олий маълумотли кадрларни хизматлар бозоридаги инновацион маҳсулот турлари ва кўринишлари бўйича ихтисослашуви учун қайта тайёрлаш тизимини шакллантириш.

Саноат корхоналарида меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш улар ўртасида ўзаро муносабатларни таъминлаш, яхлит тизим ичида махсус тамойиллар асосида функцияларни бирлаштириш ва интеграциялаш ҳамда мувофиқлаштиришга йўналтирилгандир.

1-расм. Саноат корхонасини ходимлар билан таъминланишида меҳнатни бошқариш бўйича мақсадларнинг шаклланиши

Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида саноат корхоналарида меҳнатни ташкил этиш тизимини такомиллаштириш мақсади бўлиб, билимлар иқтисодиётини қўллаш билан корхоналарнинг рақобат устунлигини таъминлаш ва ўзларининг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, ҳаракат қилишлари мумкин бўлган ишлаш лаёқатига эга жамоаларнинг шаклланиши ҳисобланади.

Бунда меҳнат жараёнларини бошқариш тизими мақсадларининг шаклланиши, бир томондан, ишчиларнинг муайян эҳтиёжларини таъминлашга интилишини, иккинчи томондан эса, ходимларни бошқариш жараёнидаги қўйилган вазифаларни ҳал этишни назарда тутди. Саноат корхоналарида меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги келтирилган мақсадлар гуруҳи даражасини қай даражада амалиётга мос келишига боғлиқдир. Ходим нуктаи назаридан эҳтиёжлар аниқ меҳнат жараёнига муносабатлар бўйича бажариладиган меҳнат функциялари орқали ифодаланади.